

TIREOTOKSIKOZ HOLATIDA TALOQ VA TIMUSNING MORFO- FUNKSIONAL XUSUSIYATLARINI O'ZGARISHLARI

Hamroyev F.J.

Toshkent Tibbiyot akademiyasi Termiz filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13987157>

Maqsad. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bergan ma'lumotlarga ko'ra, Yer yuzida 665 mlndan ortiq odam bo'qoq va qalqonsimon bezning boshqa kasalliklaridan aziyat chekmoqda. 1,5 milliard odam esa yod tanqisligi xastaliklari rivojlanish xavfiga ega. Bemorlarda hayot sifatining sezilarli darajada yomonlashishiga olib keluvchi, shuningdek keng tarqalganligi va organizmdagi organ va tizimlar faoliyatini buzilishiga olib keluvchi patologiyalar orasida qalqonsimon bez kasalliklari qandli diabet va yurak-qon tomir tizimi kasalliklari bilan bir qatorga turadi (Kryuchkova N.Yu., Filippova Ye.A., Damanskaya Ye.N., Devyatkina N.P., Belix T.N. 2015).

Taloqda eksperimental tireotoksikoz ham uning morfologiyasida o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Misol uchun, taloq hajmining oshishi qizil qon hujayralarining (gemoliz) yo'q qilinishining kuchayishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, bu ko'pincha qalqonsimon gormonlar darajasi yuqori bo'lganda paydo bo'ladi. Yuqoridagi ma'lumotlarga asosan biz tadqiqotimizda tireotoksikoz fonida taloq va timusdagi morfologik va morfometrik o'zgarishlarni o'rgandik.

Uzoq muddatli yod tanqisligi QB kasalliklarining paydo bo'lishiga olib keladi: diffuz va tugunli, ko'p tugunli bo'qoq, qalqonsimon bezning tugun patologiyasi fonida tireotoksikoz, tug'ma gipotireoidizm, bolalarning aqliy va jismoniy rivojlanishi, kretinizm, abort; yadroviy avariya holatlarida radiatsiya ta'sirida qalqonsimon bez saratoni xavfini sezilarli darajada oshiradi. Yodning yetarli yoki ortiqcha iste'mol qilnadigan hududlari uchun qalqonsimon bezning autoimmun patologiyasi (autoimmun tireoidit va Grayvs kasalligi), shuningdek, ortiqcha yod bilan diffuz zob rivojlanishi ko'proq xarakterlidir. Yod tanqisligini bartaraf etish toksik bo'lmagan bo'qoq va kongenital gipotireoidizmni kamaytirdi. Biroq, ilgari yod tanqisligi bo'lgan populyatsiyalarda yod iste'molining biroz ko'payishi ham kuzatilgan qalqonsimon bez patologiyasining tabiatini turli yo'nalishlarda.

Kalit so'zlar: morfologiya, qalqonsimon bez, tireotoksikoz, gipotireoidizm, kretinizm.

Natijalar. Prenatal va postnatal ontogenezning ilk davrlarida intakt kalamushlarda timusning va taloqning morfologik va morfometrik xususiyatlarini aniqlandi.

Ona kalamushlarda tajribaviy tireotoksikoz holatida avlodlarda timusning va taloqning morfometrik va morfologik o'zgarishlarni aniqlandi.

Ona kalamushlarda tajribaviy tireotoksikoz holatida avlodlarda prenatal va ilk postnatal davrda kuzatiladigan morfologik o'zgarishlarga timolinning ta'sir ini o'rganildi.

Olingan ma'lumotlar asosida timusdagi prenatal va postnatal davrda rivojlangan morfometrik va morfologik o'zgarishlar o'rtasidagi o'zaro korrelyatsion bog'liqlikni aniqlandi.

Tadqiqotning ob'ekti sifatida ayol jinsiga mansub, 5-6 oylik (180-250 gr og'irlikdagi) oq zotsiz kalamushlar o'rganilgan.

Tadqiqotning predmeti. sifatida oq zotsiz kalamushlar qalqonsimon bezining to'qimasidan tayyorlangan gistologik materiallar hamda qalqonsimon bez faoliyati bilan bo'g'liq bo'lgan qondagi garmonlar ko'rsatkichlari xizmat qilgan.

Tadqiqotning usullari. Qo'yilgan maqsad va vazifalarni bajarish uchun quyidagi usullardan foydalanilgan: Morfologik, umumgistologik, organometrik, statistik.

Qalqonsimon bezning eng keng tarqalgan kasalliklaridan biri bu diffuz toksik bo'qoq (DTB). Aholida DTB ning tarqalishi 1-3% ni tashkil qiladi, kasallanish yiliga 100 ming aholiga 5 dan 23 tagacha, erkaklar va ayollar nisbati 1:5 - 1:7 [**Ошибка! Источник ссылки не найден.,118-130-b; Ошибка! Источник ссылки не найден.,223-227-b**]. DTB, birinchi navbatda, tireotoksikoz bilan bog'liq bo'lgan yurak-qon tomir tizimining buzilishlari uchun xavfli bo'lib, kasallik va nogironlikning yomon prognoziga olib keladi.

S.M.Yagubova (2020) o'tkir gipobarik gipoksiya davrida qalqonsimon bezdagi ultrastruktura o'zgarishlarini baholaydi. Tadqiqot davomida og'irligi 180-200 g bo'lgan sog'lom katta yoshli oq kalamushlarning qalqonsimon bezi 2 guruhga bo'lingan - nazorat va eksperimental. O'tkir gipoksiya modeli eksperimental hayvonlarning II- guruhida o'rnatildi, nazorat guruhining hayvonlarida esa bu tajriba usuli amalga oshirilmadi. Tadqiqot davomida anatomik, gistologik, gistokimyoviy, elektron mikroskopik va morfometrik tadqiqot usullari qo'llanildi. Eksperimentning dastlabki bosqichida gistologik va ultra yupqa kesmalarni tahlil qilishda o'tkir gipoksiya ta'sir i kuzatildi - qalqonsimon bez hujayralari o'rtasidagi munosabatlarning buzilishi, to'qimalarda distrofik va dizorganizatsiyalashgan o'zgarishlar, organlarning qon bilan notekis ta'minlanishi, shuningdek hujayralararo bo'shliqlarda shish paydo bo'lishi, follikulyar komplekslarning ko'payishi va sitoplazma organellalari

destruksiyalari kuzatildi. Bularning barchasi gipoksik holatga javob sifatida baholanadi.

2019 yil oxiridan beri dunyo SARS-CoV-2, bir tomondan, ko'pchilik yosh bemorlarda yengil grippga o'xshash yoki asimptomatik shakllarni, shuningdek, boshqa bemorlarda ko'p a'zolar disfunktsiyasini (o'tkir respirator distress sindromi, septik shok, buyrak yetishmovchiligi) o'z ichiga olgan koronavirus pandemiyasiga duch keldi. Odatda keksa bemorlarga ta'sir qiladi va prognozi ayniqsa yomon bo'lib, bu ularning o'pkaning shikastlanish darajasiga bog'liq. Ekstrapulmonar ko'rinishlar oshqozon osti bezi, gipofiz bezi, jinsiy bezlar va nihoyat qalqonsimon bezga ta'sir qiluvchi endokrin shakllarni o'z ichiga olishi mumkin. Autoimmun gipertireoidizm yoki Grayvs kasalligi tashxisi kamdan-kam hollarda bo'lsa-da, so'nggi adabiyotlarda Covid-19 bilan og'rikan bemorlarda o'tkir osti yoki surunkali tireoiditning ko'proq yoki kamroq sezilarli darajada ekanligi haqida xabar berilgan. Tireoiditning klinik va gormonal xususiyatlarini aniqlash, yengil yoki og'ir Covid-19 infeksiyasi bo'lgan bemorlarda tashxis qo'yish va fiziopatologik mexanizmlarni tahlil qilish uchun zarur bo'lib tuyuladi, chunki ular odatda ushbu bemorlarni davolashda ustunlik qiladi.

Covid-19 ning og'irroq shakllari bo'lgan bemorlarda epidemiologik tadqiqotlar halokatli yoki yallig'lanishli tireoidit bilan bog'liq tireotoksikozning tarqalishini ko'rsatadi. Italiyada o'tkazilgan retrospektiv tadqiqotda, og'ir Covid-19 bilan kasalxonaga yotqizilgan bemorlarning 20,2 foizi klinik (10,8%) yoki subklinik (9,4%) tireotoksikozga ega.

Tireotoksikozning tarqalishi interleykin-6 ning yuqori darajalari bilan bog'liq bo'lib, qalqonsimon bezning shikastlanishi SARS-CoV-19 infeksiyasining og'ir shakllarida kuzatilgan "sitokin bo'roni" dan kelib chiqqan yallig'lanish yoki destruktiv tireoidit bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Myuller va boshqalar, shuningdek, og'ir o'pka kasalligi uchun reanimatsiya bo'limlariga yotqizilgan Covid-19 bemorlarida (15%), past intensivlikdagi bo'limlarga yotqizilgan Covid-19 bemorlariga (2%) va og'ir COVID-19 bilan bog'liq bo'lmagan o'pka kasalligi (1%) bo'lgan reanimatsiya bo'limlarida yotgan bemorlarga nisbatan tireotoksikozning ko'payishi haqida xabar berishadi. Covid-19 intensiv terapiya bo'limlarida yotgan bu bemorlarning o'rtacha yoshi 65 ± 12 yosh, odatda erkaklar (68%) va C-reaktiv oqsil (CRO) qiymatlari past intensivlikdagi Covid-19 birliklari (22-103 mg/L) va yuqori intensivlikdagi bemorlarga qaraganda yuqori (51-177 mg/l) SARS infeksiyasi bilan bog'liq CoV-19. Shuning uchun yallig'lanishga qarshi sitokinlarning (interleykin-6, TNF-a) sezilarli darajada oshishi destruktiv tireoiditning sababi bo'lishi mumkin. Shu munosabat bilan,

SARS-CoV-19 infeksiyasidan vafot etgan bemorlarning patoanatomik tadqiqoti qalqonsimon bez follikularida epiteliy hujayralarining eksfoliatsiyasi bilan follikulyar hujayralarning sezilarli apoptozini aniqladi. Klinik nuqtai nazardan, destruktiv tireoidit bilan og'rikan bemorlarning hech biri bo'ynidagi og'riqlardan shikoyat qilmagan. Covid-19 ning ushbu og'ir shakllarida limfopeniyaning (50-85%) tez-tez paydo bo'lishi qalqonsimon bezda hujayrali va granulyomatoz javob yo'qligini tushuntiradi. Qalqonsimon bezning interfollikulyar bo'shliqlarida neytrofillar va limfotsitlar infiltratsiyasining yo'qligi qalqonsimon bez kapsulasida kuchlanishning yo'qligi va shuning uchun bu bemorlarda yallig'lanishli tireoidit yoki "og'riqsiz yoki jim tireoidit" ning og'riqsizligini tushuntirishi mumkin. Bundan tashqari, bemorlarda tromboembolik asoratlar (16,1%) va atrial fibrilyatsiya epizodlari (32,3%) kuzatilgan, bu esa kasalxonada qolish muddatini va o'lim xavfini oshirgan.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak tadqiqotimizda inson prenatal va postnatal ontogenezning ilk davrlarida intakt kalamushlarda timus va taloqning morfologik va morfometrik xususiyatlarini o'rganildi, ona kalamushlarda tajribaviy tireotoksikoz holatida avlodlarda timus va taloqning morfometrik va morfologik o'zgarishlari aniqlandi, ona kalamushlarda tajribaviy tireotoksikoz holatida avlodlarda prenatal va ilk postnatal davrda kuzatiladigan morfologik o'zgarishlarga timolinning ta'siri o'rganildi, olingan ma'lumotlar asosida timusdagi prenatal va postnatal davrda rivojlangan morfometrik va morfologik o'zgarishlar o'rtasidagi o'zaro korrelyatsion bog'liqlikni aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asimova S. B. Structurally-Morphological Development of the White Rat Thymus in Postnatal Ontogenesis // Scientific Impulse.-2023.- Vol.1, № 10.- C.458-463.
2. Azimova S. B. Morphofunctional characteristics of thymus under exposure to various environmental factors //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Vol. 11, №. 3. – P. 2561-2565.
3. Bandazhevskii IuI, Matsiuk IaR, Tarasiuk IV. Osobennosti formirovaniia struktury timusa i selezenki potomstva belykh kryss pri vozdeistvii pirogenala v period berememnosti [The characteristics of the structural development of the thymus and spleen in the progeny of white rats exposed to pyrogenal action during pregnancy]. Morfologiya. 1994 Apr-Jun;106(4-6):9-17. Russian. PMID: 8718630.
4. Bobrysheva I. V. Morphological and functional features of the thymus of rats of different age periods in health and at experimental immunostimulation // Morfologiya. – 2013. – Vol. 7, №. 4. – P. 11-7.

5. Bordea M, Ardeleanu C, Dolganiuc A, Olinescu A, Vrăbiescu A. Morpho-functional aspects of the influence of procaine and diethylaminoethanol treatment on the immune system of rabbits. *Rom J Physiol.* 1998 Jan-Jun;35(1-2):111-26. PMID: 11000872.
6. Burtkhanovich K. B. Structural and Functional Features of the Thymus Under Some Impacts // *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences* (2993-2149). – 2023. – Vol. 1, № 4. – P. 81-87.
7. de Leeuw FE, Jansen GH, Batanero E, van Wichen DF, Huber J, Schuurman HJ. The neural and neuro-endocrine component of the human thymus. I. Nerve-like structures. *Brain Behav Immun.* 1992 Sep;6(3):234-48. doi: 10.1016/0889-1591(92)90046-q. PMID: 1392099.
8. Franchinia A, Marchesini E, Poletti R, Ottaviani E. Swiss mice CD1 fed on mussels contaminated by okadaic acid and yessotoxins: effects on thymus and spleen. *Eur J Histochem.* 2005 Apr-Jun;49(2):179-88. PMID: 15967746.
9. Goldstein G., Mackay I. R. *The human thymus.* – Elsevier, 2016.
10. Habk S., Azab M., Ismail R., Nafeaa A. Cellular Changes in the Thymus Gland induced by Hyperthyroidism and Melatonin Administration // *Benha Veterinary Medical Journal.* – 2023. – Vol. 45, №. 1. – P. 89-94.
11. Hassan G. S., Zahran D. H. Effects of experimentally induced hyperthyroidism on rat tongue mucosa: Histological and ultrastructural study // *Life Science Journal.* – 2019. – Vol. 16, №. 1. – P. 127-134.

